

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AXBOROT SIYOSATIDA OAVNI RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353897>

Tavobov Fozil Fayzullayevich

O‘zJOKU magistranti

ANNOTATSIYA

Hozirgi murakkab va ziddiyatli davrda samarali axborot siyosatini amalga oshirish har bir davlatning milliy xavfsizligini saqlash omili sifatida namoyon bo‘lmoqda. Axborotning globallasuvi, kiber xujumlarning ko‘payib borishi natijasida davr OAVni rivojlantirish, axborot siyosatini yanada takomillashtirish va uning ta’sirchanligini oshirish maqsadi ko‘zlangan.

***Kalit so‘zlar:** dunyo miqyosi, OAV, o‘zgarishlar jaroyini, media, axborotning globallasuvi, axborot siyosati.*

DEVELOPMENT OF THE MEDIA IN INFORMATION POLICY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Tavobov Fozil Fayzullayevich

Master’s degree student

Journalism and Mass Communications University of Uzbekistan

ABSTRACT

In the current complex and conflicting period, the implementation of an effective information policy appears as a factor in maintaining the national security of each country. As a result of the globalization of information and the increase in cyber attacks, the goal of developing the mass media, further improving the information policy and increasing its effectiveness has been set.

***Keywords:** world scale, mass media, process of changes, media, globalization of information, information policy.*

Prezident Sh.M.Mirziyoyev bu haqda quyidagi fikrni bildirgan edi: “...avvalambor, adabiyot va san’at, madaniyat, ommaviy axborot vositalari faoliyati bo‘yicha mavjud huquqiy-normativ bazani takomillashtirish, sohaning moddiy-texnik salohiyatini mustahkamlash, ijod ahlining mashaqqatli mehnatini moddiy va ma’naviy jihatdan munosib rag‘batlantirish, kadrlar tayyorlash tizimini tubdan qayta

ko'rib chiqish va isloh qilish kabi bir-biridan muhim va dolzarb masalalar ijodiy uyushmalar e'tiboridan chetda qolib kelayotganini ta'kidlash lozim. Bugungi kunda ziyolilar davrasida yengil-elpi kitoblar, sayoz, oldiqochdi gazeta-jurnallar, tele-radio stantsiyalar ko'payib borayotgani to'g'risida haqli e'tirozlarni eshitish mumkin. Hozirgi paytda yurtimizda turli mulk shakliga ega bo'lgan 1513 ta ommaviy axborot vositasi, shuningdek, 122 ta nashriyot faoliyat olib bormoqda. Ammo ularning barchasi ham bizning milliy g'oyamizni rivojlantirish, xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilyaptimi, degan savol ko'ndalang turibdi" [2]. Mustaqillik davrida davlat axborot siyosatini rivojlantirishga muhim e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi axborot siyosatining huquqiy asosi hisoblanadi. Unda OAV uchun alohida bir bob ajratilib, uning 67- moddasida:

«Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar» deb qayd etilishi OAV faoliyatini muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, 1991 yil 14 iyunida qabul qilingan «Ommaviy axborot vositalari to'g'risida»gi Qonun, yangi sharoitlarga moslashtirilgan, 1997 yil 26 dekabrda ushbu Qonunning mukammal shakli mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan OAV faoliyatini umumiy maqsad sari yo'naltirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi Qonunining 1-moddasida OAV tushunchasining mohiyati quyidagicha izohlanadi: «Gazetalar, jurnallar, axborotnomalar, byulletenlar, axborot agentliklari, televidenie (kabelli, efir-kabelli televidenie) va radioeshittirishlar, hujjatli kino, elektron axborot tizimi, shuningdek, doimiy nomga ega bo'lgan, davlat tasarrufidagi, mustaqil va boshqa ommaviy davriy nashrlar ommaviy axborot vositalaridir». Keyingi yillarda OAV soni tezlik bilan o'sib borayotganligi, ularning xalqimiz madaniyati va ma'naviyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutayotganligidan, shuningdek, mamlakatimizda demokratik jarayonlar izchillik bilan kechayotganligidan dalolatdir. «Shuni alohida ta'kidlash joizki, mustaqillik yillarida ommaviy axborot vositalari soni misli ko'rilmagan darajada oshdi. 1991 yili O'zbekistonda 351 ta ommaviy axborot vositalari faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, hozir ularning soni 1500 tadan oshib ketdi. Ushbu fakt va raqamlar bugungi global axborotlashuv sharoitida mamlakatimizda axborot omilining yetakchi o'ringa chiqayotganligidan dalolat beradi. Jurnalist S.Hakimov yurtimizda faoliyat olib borayotgan OAV haqida to'xtalib: “Hozirda barcha telekanallarning 53 foizi, radiokanallarning esa 85 foizi, gazeta va jurnallarning 60 foizidan ziyodi nodavlat ommaviy axborot vositalaridan iborat. Eng tezkor axborot vositasi – internet

hayotimizga tobora chuqur kirib borayotir. Hozirgi vaqtda global tarmoqda – UZ domenli veb-saytlar, axborot portallari soni 400 dan oshib ketgani, ularning aksariyati xorijiy tillarda faoliyat ko‘rsatmoqda” [S.Hakimov, 2018] degan ma‘lumotlarni keltiradi.

Ommaviy axborot vositalarida voqelikni haqqoniy talqin etish, jamiyatda mavjud muammolarga e‘tibor qaratib, ularning yechimi yo‘lida muayyan taklif va tavsiyalarni ilgari surish bevosita jurnalist zimmasidagi vazifaditr. Bu borada Xurshid Do‘stmuhammadning quyidagi fikri e‘tiborga loyiq: “Biz jamiyatni axborotlashtirish XXI asr odamining eng katta, eng dolzarb, eng murakkab vazifasi, burchiga aylangan zamonda yashamoqdamiz. Yangi asr insoniyat oldiga ushbu vazifani “Yo hayot, yo mamot” tarzida ko‘ndalang qo‘ydi. Bu qadar misli ko‘rilmagan maqsadga erishishni jurnalistikasiz tasavvur qilib bo‘lmasligi tabiiy, lekin boshqa g‘oyatda jiddiy savol ham tug‘iladi: yangi zamon va yangi davr talablariga qanday jurnalistika javob bera oladi?”^[Xurshid do‘stmuhammad¹] O‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonunning 6-moddasida “Ommaviy axborot vositalaridan O‘zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tuzumini, hududiy yaxlitligini zo‘rlik bilan o‘zgartirishga da‘vat qilish, urush va zo‘ravonlikni, shafqatsizlikni, milliy, irqiy va diniy adovatni targ‘ib etish, davlat sirini yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan o‘zga sirni oshkor etish, jinoiy javobgarlikka sabab bo‘ladigan boshqa xatti-harakatlarni sodir qilish maqsadida foydalanilishiga yo‘l qo‘yilmaydi”, deyilgan. 2006 yilda qabul qilingan “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi O‘zbekiston Respublikasining Qonunida esa “O‘zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tuzumini, hududiy yaxlitligini zo‘rlik bilan o‘zgartirishga da‘vat qilish, urush, zo‘ravonlik va terrorizmni, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g‘oyalarini targ‘ib qilish maqsadida foydalanilishiga yo‘l qo‘yilmaydi”, deyiladi. Axborot va targ‘ibot texnologiyalari rivojlangan bugungi kunda ommaviy axborot vositalari tarbiyaviy maqsadlarni ko‘zlab ish yuritishi muhim. Mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari faoliyati jamiyat a‘zolari ma‘naviy-axloqiy fazilatlarining rivojiga yo‘naltirilganligi, quvonarli holdir. Shuningdek, jurnalistlar faoliyati mustaqillik asoslarini mustahkamlash, bunda milliy qadriyatlarimiz asosida jamiyatda demokratik tafakkurni rivojlantirish masalalari, shuningdek ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlarini ochib borib, mamlakat aholisi faoliyatini umummaqsad sari yo‘naltirishda alohida mas‘uliyat talab etadi.

Jurnalist «to‘rtinchi hokimiyat» vakili sifatida voqelikning real manzarasini yoritish bilan birgalikda, jamiyat a‘zolari ma‘naviyatini yuksaltiruvchi jihatlarni ko‘proq targ‘ib etishi jamiyatning axloqiy barkamolligini ta‘minlashda muhim xususiyatlardan biridir. Mamlakatimizda samarali axborot siyosatini olib borishda milliy qadriyatlarimizga asoslangan holda xalqimizning ma‘naviyatini rivojlantirish muhim omil. Sir emaski, global axborotlashuv sharoiti mamlakatimiz axborot maydoniga ijobiy mohiyat kasb etuvchi tarbiyaviy asoslarga ega ko‘rsatuvlar bilan bir qatorda yoshlar ma‘naviyatiga salbiy ta‘sir etuvchi jihatlarni ham kiritib, bu ziyolilarimizdan katta mas‘uliyat talab etadi. “Telekommunikatsiya sohasida muammolarning yana bir jihatiga e‘tibor qaratmoqchimiz. Ma‘lumki, bugun nafaqat shaharda, balki qishloq joylarda ham kabelli televidenie yoki maxsus antennalar vositasida Rossiya, yaqin va uzoq xorij mamlakatlari televideniesida sharqona axloq-odobga zid filmlar, beparda ko‘rsatuvlarni ko‘rayotgan yoshlarimizda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ulari shakllanishi, ularning ilm-ma‘rifatga rag‘bati oshishi mumkinmi?” Shu o‘rinda E.G‘anievaning fikrlariga e‘tibor qaratish joiz: “Milliy televidenimiz efirda xorijiy filmlar hissasini yildan yilga oshirib borayotir. Biz 2012 yilning martidan noyabrigacha bo‘lgan muddatda o‘tkazgan tahlil natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston telekanalida namoyish etilgan filmlarning 56 foizi, Yoshlar telekanalidagi filmlarning 52,4 foizi, Toshkent telekanalidagi filmlarning 61,6 foizini xorij kinomahsulotlari tashkil etdi”^[E.G‘anieva¹]. Bunday vaziyatda milliy mentalitetni yuksaltiradigan filmlar yaratishni ko‘paytirish, ularning sifatiga jiddiy e‘tibor qaratish vaqti yetib kelmadimi? Bu borada olib borilishi lozim bo‘lgan samarali axborot siyosati yoshlarimiz ongida g‘oyaviy immunitetning rivojiga xizmat qiladiki, bu tinimsiz kelayotgan axborot oqimini saralashda muhim omil bo‘lib hisoblanadi. Ma‘lumki, OAV hozirgi globallashuv davrining eng asosiy, qudratli va ta‘sirchan targ‘ibot quroli hisoblanadi. Ochiq-demokratik jamiyatda, mana shu ommaviy axborot vositalari orqali milliy mentalitet va qadriyatlarimiz, an‘ana va urf-odatlar, Milliy g‘oya va demokratik tamoyillar targ‘ib-tashviq qilinadi. “Darhaqiqat, globallashuv sharoitida mamlakatimiz yoshlari ongini zaharlaydigan, ma‘naviy dunyosiga xavf soladigan mafkuraviy tahdidlar kirib kelishi kuchaymoqda. Shunday ekan, bunday tahdidlarning oldini olishga oid amaliy taklif-xulosalar ishlab chiqish o‘ta dolzarbdir” [Umarov B, 2014]. Taklif-xulosalar esa nafaqat mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan OAV vakillaridan balki ziyolilarning sohaga doir turli tashabbuslari bilan ham berilishi masalaning ijobiy yechim topishiga yordam berishi shubhasiz. Ma‘lumki, so‘z va matbuot erkinligi demokratik islohotlar sur‘atini

jadallashtirib, ular sifatini ta'minlashga xizmat qiladi. Ommaviy axborot vositalari esa doimo demokratiya va so'z erkinligining o'ziga xos o'lchovi, ko'rsatkichi bo'lib kelgan. Erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari demokratik taraqqiyotni rag'batlantiradi va mustahkamlaydi. Tadqiqotchi O.Abduazimov “termitlashgan matbuot nazariyasi” haqida so'z yuritadi. Ya'ni ““termitlashgan matbuot nazariyasi” jamiyatni axborotlashtirishda millatning qadimiyligi, umumjahon taraqqiyotiga qo'shgan hissasidan qat'i nazar, uni ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, harbiy, huquqiy va boshqa jihatlardan qaram qilish, mustamlaka xalqlarni mafkuraviy, ma'muriy nazorat qilish, jamiyatni manipulyatsiya etish orqali ommaviy kommunikatsiyalarda senzura qo'llash, demagogiya, yolg'on va soxta g'oyalarning stereotiplarini targ'ibot va tashviqot etish orqali amalga oshirilishi” [Abduazimov Oqiljon] haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, muallif o'z fikrlarini davom ettirib, mustamlakachilikka asoslangan avtoritar matbuot ham, sobiq sovet kommunistik matbuoti ham o'z g'oyalariga erk berib, hatto yolg'on axborotlar bilan tarixni soxtalashtirib, to'qima yanglish fikrlar bilan jamoatchilik fikrini chalg'itib, termitlashgan matbuotni yuzaga keltirganini ta'kidlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etish to'g'risida”gi Qarorida (2018 y. 24 may) quyidagilar belgilangan: “Jamiyatimiz hayotida demokratik printsiplarni mustahkamlashda ommaviy axborot vositalari muhim va ta'sirchan omil hisoblanadi. Bu borada chinakam milliy jurnalistika maktabini shakllantirish, xususan, nodavlat ommaviy axborot vositalarini, axborot va internet tarmog'idagi tahliliy saytlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga egadir” [2].

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ko'plab olimlar, tadqiqotchilar, izlanuvchilarning fikricha, shiddat bilan o'zgarib borayotgan hozirgi zamonda hamma narsani tahdid, yoxud qurolli kuch bilan hal etib bo'lmaydi. Chunki istalgan kuchdan ko'ra qudratliroq bo'lgan axborot bu masalaga yechim bo'lib sahnaga chiqdi. Mamlakatda samarali axborot siyosatini amalga oshirishda ommaviy axborot vositalari muhim o'rin egallab, shuningdek, milliy xususiyatlar targ'iboti, jamiyat a'zolarining siyosiyhuquqiy madaniyatini oshirish, ular qalbiga mustaqillik mas'uliyatini singdirish, umumiy fuqarolik mentaliteti bilan uyg'unlikda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Jamiyatda g'oyaviy - mafkuraviy faoliyat ana shunday umumiy, yaxlit tizim shakliga keltirilgandagina siyosiy jihatdan mukammallik kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: “O'zbekiston”, 2017. №1
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi//Xalq so'zi, 2017, 5 avgust №2
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent.:O'zbekiston, 2008.–B. 13.№3
4. To'rtinchi hokimiyat: O'zbekiston Respublikasining qonunlari, qarorlari va boshqa hujjatlari to'plami. –T.:Mehnat, 2003.–B.7–19. №4
5. X.Do'stmuhammad. Axborot – mo'jiza, joziba, falsafa.-T.: Yangi asr avlodi,2013.-B.99 №5
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi,1998 y.,1-son,10-modda,№6
7. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami,2007 y.,3-son,20-modda.№7
8. Umarov B. Globallashuv ziddiyatlari: iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlari.- T.: Ma'naviyat, 2006. – B.91. 66G'anieva E. Milliy TVda xorij filmlari//.–Tafakkur-2014, 4-son.-B.88. №8
9. Madrahimova F. Zavoilga eltuvchi“madaniyat”//.–Tafakkur-2013, 4-son.-B. 68. №9
10. Abduazimov O. Mustamlaka jamiyatida termitlashgan matbuot tanazzuli sabablari//.- Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari 2013, 2-son. -B.124 №10
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etish to'g'risida”gi Qarori.//Xalq so'zi. 2018, 25 may №11
12. Abduazimov Oqiljon. Mustamlaka jamiyatida termitlashgan matbuot tanazzuli sabablari//.- Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari 2013, 2-son. -B.124 №12
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil etish to'g'risida”gi Qarori.//Xalq so'zi. 2018, 25 may №13
14. Hakimov S. Harakatlar strategiyasi: islohotlar jarayoni va ommaviy axborot vositalari.-Farg'ona, 2018. -B-7 №14
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda. №15